

Рецензия на книгу

СЛИКЕР ДЭНИС, АССЕНДЕЛФТ ЙОС «КАК НАМ НЕ НАРУШИТЬ БАЛАНС. РЕАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ЭКОСИСТЕМ»*

Книга Дэниса Сликера и Йоса ван Ассенделфта, написанная в 2010 г., до сих пор не потеряла своей актуальности.

В книге рассматриваются вопросы лимитов использования природных ресурсов, проблемы ресурсов общего доступа; раскрываются сложности оценки экосистем и угрозы со стороны человеческого общества.

Возможно ли вовлечь экосистемы в комплекс экономических отношений?

На мой взгляд, последний вопрос является самым важным. Конечно, в издании нет ответа, а только предпринимается попытка найти его, и именно поэтому книгу нужно прочесть. Она выстроена логически очень правильно. В самом начале авторы дают картину состояния использования природных ресурсов человеком, затем очерчивается круг проблем и их последствий, а вторая – заключительная – часть посвящена подходам к их решению. Абсолютно привычная логика для книги. Однако издание характеризуется двумя принципиальными особенностями. Первая его особенность заключается в том, что написана книга очень доступным для непрофессионала языком. Это научно-популярная издание, которое могло бы, как книга Стивена Хокинга «Краткая история времени», стать бестселлером, но по какой-то причине не стала. А жаль. И вторая особенность состоит в том, что материал заставляет задуматься не просто о том, что действительно неплохо бы человечеству давно уже начать как-то сокращать масштабы негативного воздействия на природу, а о том, как можно решать назревшие проблемы. Вот эта вторая особенность является наиболее ценной и является главной причиной, определяющей необходимость читать эту книгу.

После прочтения книги Дэниса Сликера и Йоса ван Ассенделфта «Как нам не нарушить баланс. Действительная ценность экосистем» меня больше всего заинтересовал вопрос, который был обозначен в начале: «Возможно ли вовлечь экосистемы в комплекс экономических отношений?». Вопрос, действительно, интересный, потому что его наличие само по себе рождает массу вопросов, но я бы хотел рассмотреть лишь два из них. Первый: разве этого не происходит, когда общество потребляет природные ресурсы? И второй: если нужно, то с какой целью?

* Сликер Д., Ассенделфт Й. Как нам не нарушить баланс. Действительная ценность экосистем. The forest Enterprise Foundation, 2010. 231 с. [SLIEKER, D., ASSENDELFT, J. (2010) Our Balancing Act. The true value of ecosystems. Publisher: The forest Enterprise Foundation].

Поскольку эти два вопроса тесно связаны между собой, попытаюсь рассуждение о них (ни в коем случае не ответы на них) не разделять на части.

При потреблении природных ресурсов не происходит учета природных законов, по которым создаются и развиваются факторы, предопределяющие существование полезного для человека ресурса. Во внимание принимаются полезные свойства ресурса, которые обуславливают удовлетворение потребностей человека. В этом месте скрывается важнейший методологический и мировоззренческий вопрос: потребности человека вообще, или человека сегодняшнего, современного нам? От ответа на этот вопрос зависит характер использования природных ресурсов. Парадигма устойчивого развития дает ответ на этот вопрос: человека вообще. Тогда возникает трудность: как использовать природные ресурсы, чтобы не нанести ущерба будущим поколениям в удовлетворении своих потребностей. При всей сложности самих систем, то есть экономической и экологической, а также существующих моделей использования как возобновимых, так и невозобновимых природных ресурсов, на сегодняшний день остается только одно, на мой взгляд, верное решение: вовлекать экосистемы в комплекс экономических отношений. То есть не ресурсы, а именно экосистемы, которые формируют условия для возникновения и существования ресурсов. В экосистемах действуют объективные законы, которые бы работали и без существования человека. В обществе и в экономической системе в частности работают иные законы, которые без человека существовать не могут, хотя и признаются объективными, то есть от него не зависящими.

Как взаимно увязать эти законы? Как гармонизировать потребности человека с возможностями биосферы? В каком направлении двигаться: экологизации экономики, или экономизации экологии?

Одним из элементов решения проблемы гармонизации экономики и окружающей природной среды является концепция «экологического следа». В самом общем виде эта концепция говорит о том, что любой человек в ходе своей жизнедеятельности так или иначе влияет на природу. При этом одни люди оказывают большее воздействие, другие – меньшее. Это зависит от привычек, образа жизни, потребления, дохода и т. д. В целом общество оказывает совокупное воздействие на природу и оставляет общественный «экологический след». Авторы на странице 179 обращаются к вопросу ответственности каждого человека за общий «экологический след» и приходят к версии, что необходимо исходить из того принципа, что все люди на планете равны между собой. Поэтому каждый может иметь равный по «размеру» «кредит на экосистемные услуги», который можно рассчитывать по формуле:

$$Cred = GS_{Ecos\ Serv} A / N_{Pop}, \text{ где:}$$

$Cred$ – кредит на экосистемные услуги;

$GS_{Ecos\ Serv} A$ – общее «количество» экосистемной услуги A ;

N_{Pop} – численность населения планеты.

Таким образом, персональный кредит на экосистемные услуги не зависит ни от расы, ни от пола, ни от возраста. В этом подходе учтена попытка сблизить соображения этики и морали, экономические проблемы (вопросы распределения) и воздействие людей на природную среду. Безусловно, концепция «кредита на экосистемные услуги» рождает больше вопросов, чем приближает к решению проблемы. Как рассчитать «количество» экосистемной услуги? В чем его измерять? На какие экосистемные услуги следует рассчитывать кредит (на воздух, например)? Как учесть потребности будущих поколений в численности населения планеты, и нужно ли это?

Возможно, ответы на эти вопросы не будут найдены никогда. Но хочется думать, что, задавая эти и подобные вопросы, люди найдут решения для многих проблем, связанных не только с отношениями по поводу использования природных ресурсов.

*Д. В. Золотарёв
заведующий отделом,
Российский научно-исследовательский
институт экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, zolotarev@riep.ru*